

Lösungen für die Datenspeicherung

Ein kurzer Leitfaden für Forschende

Inhalt

Einleitung.....	1
Forschungsdaten verstehen	2
Anforderungen an die Datenspeicherung verstehen	3
Verbreitete Speichertools für die Forschungsphase	5
Zusammenfassende Checkliste	5
Best Practices.....	6
Quellen	7

Einleitung

Forschungsinstitute verwalten riesige Datenmengen, die von Forschungsdatensätzen und Daten von Studierenden bis hin zu Verwaltungsdateien und digitalen Lernressourcen reichen. Effektive Speicherlösungen müssen ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit, Sicherheit, Kosten und Skalierbarkeit herstellen sowie einen nahtlosen Betrieb bei gleichzeitiger Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) gewährleisten. Eine frühzeitige Planung der Speicherung ist von entscheidender Bedeutung, da Forschungsprojekte ab ihrer Beantragung Speicherplatz für die Datensammlung und -verarbeitung benötigen. Ein abgestuftes Speicherkonzept optimiert Kosten und Leistung, indem es die Daten auf der Grundlage ihrer Nutzung klassifiziert:

- ✂ **Hot Storage (Hochleistung, schneller Zugriff)** – Ideal für aktive Forschung, häufig genutzte Datensätze und Zusammenarbeit in Echtzeit (z. B. SSDs, Server vor Ort).
- ✂ **Cold Storage (kostengünstige, langfristige Speicherung)** – Geeignet für Archivierungsdaten, Backups und Dateien, auf die nur selten zugegriffen wird (z. B. Cloud-Archive, Bandspeicher).

Durch die Ausrichtung der Speicherstrategien auf die Projektanforderungen, von der aktiven Analyse bis zur langfristigen Aufbewahrung, können die Forschungsinstitute die Effizienz steigern, die Kosten senken und sicherstellen, dass die Daten während ihres gesamten Lebenszyklus sicher und zugänglich bleiben. Die Beratung von IT-Teams während der

Planung hilft dabei, Lösungen auf die spezifischen Anforderungen der Forschung und der Einrichtung zuzuschneiden.

Dieser Leitfaden enthält bewährte Verfahren, Strategien und Empfehlungen für Forscher, die die Datenspeicherung während des gesamten Forschungslebenszyklus verwalten - von der Planung über die aktive Nutzung bis hin zur langfristigen Aufbewahrung.

Forschungsdaten verstehen

Bevor Forscher Speicherstrategien auswählen oder Arbeitsabläufe entwerfen, müssen sie zunächst die Eigenschaften und Anforderungen der Daten verstehen, mit denen sie arbeiten. Dieses grundlegende Wissen bildet die Grundlage für alle Entscheidungen in Bezug auf Speicherung, Sicherheit, Weitergabe und langfristige Aufbewahrung. Forschungsdaten können *quantitativ* (numerische Daten aus Experimenten oder Simulationen) oder *qualitativ* (Interviews, Audioaufnahmen, Bilder) sein und sich je nach Fachgebiet stark unterscheiden. Um die Speicherung und Verwaltung zu planen, müssen Forscher ihre Daten anhand der folgenden Dimensionen bewerten:

- ✂ **Format und Dateitypen:** wie *proprietäre* Formate (z. B. .sav, .psd), welche die langfristige Zugänglichkeit einschränken können, oder offene Formate (z. B. .csv, .xml, .png), die sich besser für die Aufbewahrung und Weitergabe eignen.
- ✂ **Volumen and Zunahme:** einschließlich des anfänglich generierten Datenvolumens im Vergleich zum im Laufe des Projekts generierten Datenvolumen.
- ✂ **Struktur von Daten:** einschließlich *strukturierter* Daten, die in Zeilen und Spalten organisiert sind (z. B. in Tabellenkalkulationen oder SQL-Datenbanken) oder unstrukturierter Daten, denen eine klare Struktur fehlt (z. B. Bilder, Videos, PDFs).
- ✂ **Sensibilität und Vertraulichkeit:** einschließlich personenbezogener oder klassifizierter Daten wie Krankenakten, Studentenakten oder kulturell sensibler Informationen. Der Umgang mit sensiblen Daten erfordert eine sichere Speicherung, Verschlüsselung und Zugriffskontrolle.
- ✂ **Reproduzierbarkeit und Dokumentationsanforderungen,** die sich darauf beziehen, ob andere die Daten verstehen und wiederverwenden können und ob Metadatenstandards wie Dublin Core sowie andere Dokumentationen wie README-Dateien und Datenwörterbücher berücksichtigt werden, um verschiedene Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus zu dokumentieren, darunter Erhebungsmethoden, verwendete Instrumente und Datenverarbeitungsschritte.

Anforderungen an die Datenspeicherung verstehen

Dieses Verständnis ist grundlegend, um sicherzustellen, dass die Speicheroptionen skalierbar, kostengünstig, sicher und auf die Forschungsziele und Compliance-Anforderungen abgestimmt sind. Neben Faktoren wie Datenvolumen und Sensibilität der Daten sind noch weitere wichtige Faktoren zu berücksichtigen, die im Folgenden aufgeführt sind. Diese Faktoren sind für das Verständnis der Anforderungen an die Datenspeicherung von entscheidender Bedeutung:

🔗 **Barrierefreiheit und Anforderungen an die Zusammenarbeit:** Bei der Bewertung von Datenspeicherlösungen müssen Forscher die Anforderungen an Zugänglichkeit und Zusammenarbeit berücksichtigen, darunter auch, wer von wo aus und wie oft Zugriff auf die Daten benötigt. Für Projekte mit nur einem Nutzer bieten **lokale Speicherlösungen oder institutionelle Cloud-Konten** oft ausreichende Funktionalität. Bei Kooperationen zwischen mehreren Institutionen sind jedoch **zentralisierte Cloud-Plattformen wie NextCloud-basierte bwSync&Share, GitHub, DFN Cloud oder institutionelle gemeinsam genutzte Laufwerke mit effektiven Zugriffskontrollen** unerlässlich, um eine sichere und koordinierte Datenverarbeitung zu gewährleisten.

Erhebungen im Feld stellen zusätzliche Herausforderungen dar und erfordern oft mobile oder Offline-Speicheroptionen, die sich mit zentralen Systemen synchronisieren lassen, sobald wieder eine Internetverbindung besteht. Um eine nahtlose Teamarbeit und Versionskontrolle zu unterstützen, sind cloudbasierte Tools besonders wertvoll, da sie den Zugriff, Aktualisierungen und die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen geografisch verstreuten Teams ermöglichen.

Bei der Verwendung dieser Tools ist es unerlässlich, die institutionellen Vorschriften zu befolgen, um Datenverstöße oder Datenmissbrauch zu vermeiden.

🔗 **Zugriffshäufigkeit:** Um den geeigneten Speicherort auszuwählen, ist es entscheidend zu wissen, wie oft auf verschiedene Arten von Daten zugegriffen wird. **Hot Data**, wie z. B. aktive Projektdateien, auf die häufig zugegriffen wird und die häufig geändert werden, sollten auf schnellen, leicht zugänglichen Plattformen wie lokalen SSDs oder aktiven Cloud-Ordnern gespeichert werden. **Warm Data**, auf die gelegentlich zugegriffen wird – wie Zwischenergebnisse oder vorläufige Analysen – können auf gemeinsam genutzten Laufwerken oder Cloud-Speicherlösungen gespeichert werden, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten bieten. **Cold Data**, darunter Rohdatensätze, die aus Compliance-Gründen oder zur späteren Verwendung nach ihrer Veröffentlichung aufbewahrt werden, sollten in Archivspeichern oder Cold-Cloud-Diensten wie

bwDataArchive, RADAR, Dataverse, Zenodo usw. verschoben werden, die eine kostengünstige langfristige Aufbewahrung ermöglichen.

- ✂ **Regulatorische und institutionelle Anforderungen:** Die Praktiken zur Datenspeicherung müssen mit verschiedenen regulatorischen und institutionellen Anforderungen übereinstimmen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die Integrität der Forschung zu wahren. Eine der wichtigsten Überlegungen ist die Einhaltung von **Datenmanagementplänen** (DMPs), die häufig von Förderorganisationen vorgeschrieben werden. Diese Pläne legen fest, wie Daten während des gesamten Projektlebenszyklus gespeichert, weitergegeben und aufbewahrt werden, und müssen als Teil der Förderbedingungen befolgt werden. Tools wie RDMO haben sich bei der Erstellung von DMPs als effektiv erwiesen und können als Leitfaden für den gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten dienen. Eine **Kurzanleitung zur Nutzung des RDMO** bietet Handreichung H11 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.17177814>).

Darüber hinaus müssen Forscher die IT-Richtlinien ihrer Einrichtung einhalten, insbesondere beim Umgang mit Daten aus staatlich finanzierten oder internationalen Kooperationsprojekten, für die möglicherweise besondere Vorschriften hinsichtlich Datenhoheit, Sicherheit und Aufbewahrung gelten.

Auch disziplinäre Standards spielen eine entscheidende Rolle. In Bereichen wie der Genomik beispielsweise verlangen Open-Data-Vorgaben von Forschern, dass sie Datensätze in öffentlich zugänglichen Repositorien hinterlegen, während Disziplinen wie die Archäologie möglicherweise Sperrfristen auferlegen, um sensible Standortinformationen zu schützen. Wenn Sie diese vielschichtigen Anforderungen von Anfang an berücksichtigen und in Ihre Speicherstrategie integrieren, können Sie Compliance-Probleme vermeiden und eine verantwortungsvolle Datenverwaltung unterstützen.

- ✂ **Kostenüberlegungen:** Für eine effektive und nachhaltige Forschungsplanung ist es unerlässlich, die Kosten der Datenspeicherung zu kennen. Die Speicherkosten können je nach verschiedenen Faktoren erheblich variieren, darunter das Datenvolumen, da größere Datensätze oft höhere Skalierungsgebühren verursachen, insbesondere auf kommerziellen Plattformen. Auch die Art der Speicherebene wirkt sich auf die Kosten aus: Hot Storage (häufig genutzte Daten) ist in der Regel teurer als Cold Storage (selten genutzte Daten), der für die langfristige Speicherung zu geringeren Kosten ausgelegt ist. Darüber hinaus können die Gebühren für den Datenexport, also die Kosten für die Übertragung von Daten aus Cloud-Plattformen, insbesondere bei datenintensiven Projekten erheblich sein.

Forscher sollten auch prüfen, ob ihre Einrichtung subventionierten oder kostenlosen Speicherplatz anbietet, da viele Institutionen interne Speicherressourcen oder

Unterstützung des Forschungsdatenmanagements bereitstellen. Als bewährte Vorgehensweise ist es entscheidend, bereits in der Angebotsphase ein Budget für den Speicherplatz einzuplanen und eine Schätzung im DMP vorzunehmen, um sicherzustellen, dass ausreichende Ressourcen eingeworben werden und das Risiko von unerwarteten Kosten im späteren Verlauf des Projekts minimiert wird.

Verbreitete Speichertools für die Forschungsphase

Tools	Anwendungen & Funktionen	Anmerkungen
GitHub/GitLab	<ul style="list-style-type: none"> ✂ Code-Versionierung ✂ Zusammenarbeit ✂ Problemverfolgung ✂ CI/CD-Integration ✂ Zenodo-DOI-Integration 	<ul style="list-style-type: none"> ✂ Ideal für kleine Datensätze ✂ Dokumentation durch README-Dateien und Wiki-Unterstützung ✂ Eingeschränkte Metadatenunterstützung ✂ Kostenlos (öffentliche Repositorien) / kostenpflichtig (private Repositorien)
bwSync&Share	<ul style="list-style-type: none"> ✂ Datenspeicherung (bis zu 50 GB) ✂ Austausch großer Dateien ✂ Dateiversionierung ✂ Zusammenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> ✂ Cloud-Speicher und Synchronisierungsdienst für Hochschulen in Baden-Württemberg ✂ Keine Metadatenunterstützung ✂ Kostenlos für registrierte User

Effektives Forschungsdatenmanagement erfordert einen proaktiven und strategischen Ansatz für die Speicherung, der auf die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Projekts zugeschnitten ist. Durch sorgfältige Bewertung von Faktoren wie Datenvolumen, Sensibilität, Zugänglichkeit und Kosten können die Forschenden geeignete Speicherlösungen auswählen, die Datenintegrität, Sicherheit und langfristige Verfügbarkeit gewährleisten.

Zusammenfassende Checkliste

Die folgende zusammenfassende Checkliste bietet einen prägnanten Überblick über wichtige Maßnahmen, die Forschenden als Leitfaden für die Umsetzung einer effizienten Datenspeicherungsstrategie dienen sollen:

Aufgaben	Erledigt
✂ Datenmanagementplan erstellen	<input type="checkbox"/>
✂ Datentypen und Vertraulichkeit klassifizieren	<input type="checkbox"/>
✂ Geeignete Speicherlösung wählen	<input type="checkbox"/>
✂ Dateien strukturiert organisieren (mit Namenskonventionen)	<input type="checkbox"/>
✂ Backup-Strategien implementieren	<input type="checkbox"/>
✂ Sicherheit und Zugriffskontrolle sicherstellen	<input type="checkbox"/>
✂ Daten für gemeinsame Nutzung und Wiederverwendung vorbereiten	<input type="checkbox"/>
✂ Daten in offenen Formaten ablegen	<input type="checkbox"/>
✂ Daten in vertrauenswürdigen Repositorien mit Metadaten veröffentlichen	<input type="checkbox"/>

Best Practices

- ✂ Legen Sie während der Projektplanungsphase den Speicherbedarf (Größe, Typ, Dauer) fest.
- ✂ Wenn Sie sich von den IT-Diensten hinsichtlich Speicherplatz beraten lassen möchten, geben Sie eine Schätzung des Rohdatenvolumens an, unabhängig davon, ob Ihre Daten in Megabyte, Gigabyte oder Terabyte vorliegen. Dies hilft dabei, Ihnen eine geeignete Lösung zu empfehlen.
- ✂ Verwenden Sie sichere, institutionell unterstützte Speicher oder vertrauenswürdige Plattformen, die den Datenschutzstandards (z. B. DSGVO) entsprechen.
- ✂ Befolgen Sie stets die 3-2-1-Regel: Speichern Sie drei Kopien Ihrer Originaldaten auf zwei verschiedenen Speichermedien und bewahren Sie eine Kopie dezentral auf.
- ✂ Verwenden Sie Versionierungstools (z. B. Git, institutionelle Systeme), um Änderungen zu verfolgen und frühere Versionen wiederherzustellen..
- ✂ Legen Sie rollenbasierte Zugriffsberechtigungen fest, um sensible Daten zu schützen und die Zusammenarbeit zu verwalten.
- ✂ Speichern Sie Metadaten und Dokumentationen zusammen mit den Daten ab, um die zukünftige Verwendbarkeit und den Kontext sicherzustellen.

- ✂ Erkundigen Sie sich bei den IT-Diensten nach den technischen Sicherheitsvorkehrungen Ihrer Institution, wie z.B. regelmäßige Backups.
- ✂ Kommunizieren Sie, welche Systeme oder Geräte Sie für den Zugriff auf die Daten verwenden werden und ob andere Forschende für die Zusammenarbeit Zugriff benötigen.

Quellen

- ✂ RDMkit: The ELIXIR Research Data Management toolkit for Life Sciences
URL: <https://rdmkit.elixir-europe.org/storage>
- ✂ University of Bayreuth: Guidelines for Research Data Management at the University of Bayreuth
URL: https://www.fdm.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/20230626_FDM-Handlungsempfehlung_UBT_en.pdf
- ✂ The Responsible Security Association (ICoCA): Tool 3: Best Practices for Data Storage
URL: <https://icoca.ch/wp-content/uploads/2024/11/Tool-3-Best-Practices-for-Data-Storage.pdf>
- ✂ Friedrich Schiller University Jena (FSU): Guidelines and recommendations on research data management at the Friedrich Schiller University Jena
URL: <https://www.hanfried.uni-jena.de/vhbmedia/1097/guidelines-and-recommendations-on-research-data-management.pdf>
- ✂ Freie Universität Berlin: Guidelines for Storing Data in Cloud Data Systems
URL: https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Cloud_Data_Storage_en.pdf
- ✂ Technische Universität Braunschweig: Guidelines for Handling Research Data at Technische Universität Braunschweig
URL: <https://www.tu-braunschweig.de/fileadmin/Redaktionsgruppen/Einrichtungen/UB/PDF/guidelines-for-handling-research-data.pdf>